

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА

Хожиметов Д.Ш.

Сайфуддинов С.З.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362830>

Актуальность: Острый панкреатит (ОП) - одно из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, ведущее к физическим и финансовым потерям. Заболеваемость ОП во всем мире варьирует от 4,9 до 73,4 случаев на 100000 населения и имеет выраженную тенденцию к росту. В России частота этого заболевания колеблется от 10 до 13% от общего количества пациентов, страдающих хирургической патологией органов брюшной полости.

В последние десятилетия проблема острого панкреатита остается одной из самых актуальных в неотложной абдоминальной хирургии. Среди неотложных заболеваний органов брюшной полости ОП составляет 3 - 10% случаев, в структуре острого панкреатита на долю больных с панкреонекрозом приходится в среднем 15 - 30%. Патология стала медикосоциальной проблемой в структуре ургентной хирургии, летальность при ОП колеблется от 0-1 до 75 % в зависимости от формы заболевания

Цель исследования Диагностическая и лечебная лапароскопия за последние годы стала общепринятым методом выбора при ферментативном перитоните, обусловленном острым панкреатитом.

Она позволяет не только уточнить форму панкреанекроза, распространенность процесса и провести дифференциальную диагностику острого панкреатита с другими острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, но и удалить выпот, произвести санацию брюшной полости с промыванием ее необходимым количеством физиологического раствора. Видеолапароскопия дает возможность под контролем зрения адекватно расположить дренажи в брюшной полости, обеспечив условия для полноценного дренирования. Признаки желчной гипертензии являются показанием к видеолапароскопической холецистостомии, что обеспечивает декомпрессию желчных протоков. При наличии распространенных жидкостных скоплений в сальниковой сумке, брыжейке тонкой кишки, вдоль восходящей или нисходящей ободочной кишки видеолапароскопия позволяет осуществить их вскрытие и дренирование.

Материал, методы и результаты исследования. За последние годы в отделение экстренной хирургии и в ЭНДОМЕД частной клиники находились на лечении 73 больных с острым панкреатитом, у 27 (%) из них был тяжелый панкреанекроз с осложненным течением. Показанием к видеолапароскопии служили нарастание явлений ферментативного перитонита, увеличение количества свободной жидкости в брюшной полости на фоне консервативного лечения, а также необходимость дифференциальной диагностики. Виделапароскопия было выполнено 46 больным. Санационно- диагностическая видеолапароскопия была эффективной у 34 (%) пациентов в 5 (%) наблюдениях сформировались ограничение жидкостные скопления. Умерло 7 (%) больных от прогрессирования деструктивного процесса в поджелудочном железе и тяжелой интоксикацией организма.

Больным который выполнено видеолапароскопическая диагностика и санация дренирования брюшной полости по сравнению с больными, перенесшими традиционную операцию, отмечены более ранняя активизация – 1,5 и 2 сутки соответственно это привело уменьшение послеоперационных осложнений (нарушения легочной вентиляции, гнойно воспалительных осложнений со стороны послеоперационных раны и брюшной полости, ранняя послеоперационная кишечная непроходимость) составило 2,1% против 18,2% после традиционной операции.

Заключение.

Наши данные свидетельствуют о достаточно высокой информативности неотложной лапароскопии при нетипичной клинической картине различных форм острого панкреатита. У части больных только благодаря неотложной лапароскопии удалось своевременно диагностировать острый панкреатит. В связи с этим считаем обоснованным более широкое использование неотложной лапароскопии при подозрении на острый панкреатит и другие острые хирургические заболевания органов брюшной полости, а также для комплексного лечения заболевания с использованием эндоскопических методик.

Литература:

1. Ибадов Р.А., Абдуллажанов Б.Р., Ибрагимов С.Х., Нишанов М.Ф. Тяжелый Острый Панкреатит. Выбор Лечебной Тактики. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2020, т. 15, № 4.

2. Munigala S, Yadav D. Case-fatality from acute pancreatitis is decreasing but its population mortality shows little change. *Pancreatology*. 2016; 16(4): 542-550.
3. Kurti F, Shpata V, Kuqo A, Duni A, Roshi E, Basho J. Incidence of acute pancreatitis in Albanian population. *Mater Sociomed*. 2015; 27(6): 376-369.
4. Styazhkina SN, Sitnikov VA, Ledneva AV. Acute destructive pancreatitis in urgent surgery. *Bulletin of Saint Petersburg University*. 2010; 5: 354-355. Russian (Стяжкина С.Н., Ситников В.А., Леднева А.В., Варганов М.В. Острый деструктивный панкреатит в urgentной хирургии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010. № 5. С. 354- 355)
5. Brekhov EI, Kalinnikov VV, Korobov MV, Sychov AV, Abrosov AE. Acute pancreatitis, problem overview. *Kremlin medicine. Clinical Bulletin*. 2015; 3: 166-174. Russian (Брехов Е.И., Калинин В.В., Коробов М.В., Сычев А.В., Абросов А.Е. Острый панкреатит, взгляд на проблему. Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2015. № 3. С. 166-174)
6. Ostrovskiy VK, Makarov SV, Smol'kina AV, Alimova RI, Nurtdinova GI, Frolov AI, et al. Pancreatic necrosis is the main cause of mortality from peritonitis outside the hospital. *Modern Problems of Science and Education*. 2015; 1-1: 1313. Russian (Островский В.К., Макаров С.В., Смолькина А.В., Алимова Р.И., Нуртдинова Г.И., Фролов А.И. и др. Панкреонекроз – основная причина летальности при перитоните у умерших вне стационара // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 1313).

